

SAN’AT UNIVERSITETI TALABALARI O’QUV FAOLLIGI VA O’Z-O’ZINI TA’LIMGGA YO’NALTIRISH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

K.M. Tulenbayeva¹, M.O. Iskakova²

¹Doktorant, Alikhan Bokeikhan universiteti, Semey, Qozog‘iston
e-mail: klara_muz@mail.ru

²Pedagogika fanlari nomzodi, assotsiatsiyalashgan professor,
Alikhan Bokeikhan universiteti, Semey, Qozog‘iston
e-mail: maris1976@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255824>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola an’anaviy ijrochilik san’ati (bayon jo‘rligida) yo‘nalishida ixtisoslashgan musiqa oliygohlari talabalarining bilimga bo‘lgan qiziqishi va o‘zini o‘zi ta‘lim orqali rivojlantirish (self-education) jarayonlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Mualliflar ushbu tushunchalarning nazariy asoslarini boshqa tadqiqotchilar ishlariga tayanib tahlil qiladilar va o‘zini o‘zi o‘qitishni shaxsning faoliyatga asoslangan rivojlanish jarayoni — аутодидактика doirasida ko‘rib chiqadilar.

Maqolada bilim faolligi va o‘zini o‘zi ta‘lim jarayonining asosiy tarkibiy qismlari ajratib ko‘rsatilgan: motivatsion-qadriyatli, shaxsiy-faoliyatli va shaxsiy-rivojlantiruvchi komponentlar. Shuningdek, talabalar qobiliyatlarini rivojlantirishda badiiy-kommunikativ va badiiy-ijodiy jihatlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

KALIT SO‘ZLAR

o‘zini o‘zi o‘qitish, bilimga bo‘lgan faollik, tarkibiy qismlar, motivatsiya, shaxs.

РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ И НАВЫКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ИСКУССТВ

K.M. Туленбаева¹, M.O. Искакова²

¹докторант Alikhan Bokeikhan University,
Семей, Қазақстан
e-mail: klara_muz@mail.ru

²к.п.н., ассоциированный профессор Alikhan
Bokeikhan University, Семей, Қазақстан
e-mail: maris1976@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию развития познавательной активности и самообразования студентов музыкальных вузов, специализирующихся на традиционном исполнительском мастерстве с аккомпанементом баяна. Авторы анализируют теоретические основы этих понятий, опираясь на работы других исследователей, и рассматривают самообразование как процесс деятельностного развития личности через аутодидактику.

В статье выделяются ключевые компоненты развития познавательной активности и самообразования: мотивационно-ценностный, личностно-деятельностный и личностно-развивающий. Особое внимание

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

самообразование, познавательная активность, компоненты, мотивация, личность.

уделяется художественно-коммуникативным и художественно-творческим аспектам развития способностей студентов.

DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY AND SELF-EDUCATION SKILLS IN ART UNIVERSITY STUDENTS

K.M. Tulenbayeva¹, M.O. Iskakova²

¹Doctoral Student, Alikhan Bokeikhan University, Semey, Kazakhstan

e-mail: klara_muz@mail.ru

²Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Alikhan Bokeikhan University, Semey, Kazakhstan

e-mail: maris1976@mail.ru

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the development of cognitive activity and self-education among students of music universities who specialize in traditional performance accompanied by the bayan. The authors analyze the theoretical foundations of these concepts, drawing on the works of other researchers, and consider self-education as a process of personal development through autodidactic activity.

The article identifies key components in the development of cognitive activity and self-education: motivational-value, personal-activity, and personal-development components. Particular attention is paid to the artistic-communicative and artistic-creative aspects of students' skill formation.

KEYWORDS

self-education, cognitive activity, components, motivation, personality.

Введение.

Стимулирование учебной активности учащихся занимает центральное место в работе преподавателей. Признается, что для успешного развития этой активности необходимо рассматривать учебный процесс как творческую и осознанную деятельность.

По мнению Е.И. Артамоновой, анализ понятия «активность» в контексте понятия «познавательная активность» предполагает апеллирование к таким специфическим категориям, как «интенсивность», «темп деятельности», «энергичность», «предприимчивость», «инициативность», «смелость», «решительность», и, соответственно имеет органическое слияние с самообучением [1, с. 139].

Анализ педагогического и психологического опыта ученых показал, что проблемой самообразования и повышением познавательной активности учащихся занимались В.А. Беликов, Н.Ф. Голованова, М.Н. Скаткин, А.В. Усова. Повышение познавательной активности и самообразования студентов вузов интересовало А.Я. Айзенберга, Г.Н. Серикова, П.И. Пидкасистого, Н. Д. Хмель и др.

Признаки направленности содержания самостоятельной работы студентов на

формирование интереса к самообразованию рассматривала Е.Ф. Федорова, а развитие самообразования студентов вузов в условиях компетентностного подхода – М.Б. Балакаева. Педагогические условия преодоления трудностей в самообразовании изучали О.Л. Назарова и А.Я. Наин, мотивацию к самообразованию – Н.Е. Седова.

Таким образом можно перечислять различные аспекты самообразования и ученых, которые их изучали.

Методы исследования.

Н.А. Фролова в своих исследованиях рассматривала процесс художественно-творческого становления студентов-музыкантов через призму влияния их деятельности на развитие личности. Она подчеркнула, что аутодидактические процессы являются специфической формой активности, тесно связанной с профессиональным ростом учащихся. Эти процессы помогают студентам структурировать свою работу по самосовершенствованию и самовоспитанию, способствуют качественным изменениям в психологических характеристиках и статусе личности, позволяют преодолевать трудности

саморазвития и формировать позицию активного субъекта собственного развития [2].

Аутодидактика – это наука о саморазвитии. В Толковом словаре обществоведческих терминов Н.Е. Яценко дается следующее определение термина «аутодидактика»:

«1) совокупность методических приемов, используемых человеком в процессе самостоятельной познавательной деятельности;

2) отрасль знаний о способах саморазвития, самосовершенствования человека» [3].

Аутодидактические процессы, имеющие установку на активную, осознанную, целенаправленную самостоятельную деятельность, являются главным условием формирования общих и профессиональных компетенций будущего специалиста и выступают основой не только для совершенствования учебно-образовательной подготовки студентов, но и их дальнейшей профессиональной работы, успешность которых предполагает усиление аутодидактического компонента [2; 11]

Вышеизложенное было сформулировано на основании теории установки, разработанной Д.Н. Узнадзе еще в 1949 году. Он выделяет особый вид активности, направленный на удовлетворение интеллектуальной потребности, – «достаточно сложную активность» [4, с. 269], которая признаётся им как независимая ценность, определяющая вектор развития обучающихся.

Суть концепции, выдвинутой ученым, заключается в том, что приоритет отдается самому акту приобретения знаний, а не конечному результату. Таким образом, чувство удовлетворения возникает не от завершения действия, а от процесса его выполнения [4, с. 289]. В данном аспекте его можно использовать и в процессе обучения пению под сопровождением баяна. Поэтому предложенная теория Д.Н. Узнадзе остается актуальной и по сей день.

В рамках нашего исследования мы акцентируем внимание на личности студента-музыканта в контексте его профессионального будущего. Поэтому в процессе обучения необходимо делать упор на понимание смыслового содержания музыкальных произведений.

Ученые исследователи делают акцент на «творческое саморазвитие». Г.А. Цукерман и Б.М. Мастеров считают, что «саморазвитие и есть творчество» [5].

Творчество и саморазвитие – это ценности личности, реализация которых возможно только в процессе аутодидактической деятельности.

Работа над музыкальным произведением является одним из ключевых видов музыкально-педагогической деятельности, стимулирующих самостоятельность студентов. В ходе этой работы учащиеся демонстрируют способность к преобразованию ранее усвоенных знаний в новый музыкальный контекст, а также умение формулировать новые исполнительские задачи [6].

Л. С. Выготский пишет: «Обучить творческому акту искусства нельзя, но это не значит, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению» [7, с. 609].

В данном случае огромную роль играет профессионализм педагога. Выбор различных методик работы со студентами поспособствует правильной и эффективной организации самостоятельной и творческой работы обучающихся.

Прежде чем приступить к исполнению песни под сопровождением баяна, обучающийся должен понять, о чем данная песня, о чем хотел поведать композитор, почему была написана именно эта песня, что повлияло на ее появление на свет. С позиции культурологического подхода должна быть проведена работа по изучению истории и генезиса произведения. Только узнав историю и смысл, обучающийся может прочувствовать песню и пропустить через себя. Понять ценность произведения и преподнести его так, как он его чувствует.

Опираясь на вышеизложенное, мы организовали исследовательскую работу на базе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (кафедра народных песен) и Казахского национального университета искусств (кафедра традиционных песен). Исследованием были охвачены 40 студентов.

На начальном этапе исследования преподавателем-исследователем были организованы следующие действия со студентами:

- 1) проверка голоса респондентов во время пения
- 2) проверка произношение звуков респондентами (компактные или рассеянные, как звучат нижние и верхние звуки - свободно или сжато)
- 3) выявление уровня владения музыкальным инструментом
- 4) определение способности чувствовать музыку во время исполнения песни (музыкальность)
- 5) определение репертуара респондентов (сколько произведений, характер, сложность)

- б) изучение мотивации респондента (где, как выучили песню, самостоятельно или под руководством преподавателя)
- 7) определение знаний респондентов о жизни автора песни (композитора), история происхождения песни, кто были исполнителями.

К примеру, в ходе свободных устных бесед со студентами выяснилось, что 18 человек из 40 (45%) в принципе довольны своим пением, что говорит о явном непонимании этими студентами требований, предъявляемых к народному пению, и конкретных задач, которые перед ними стоят.

В беседе по поводу профессиональных проблем респондентами были названы: мышечная зажатость, быстрая утомляемость голоса, затруднение при расширении диапазона, короткое дыхание, нестабильность, недостаточная динамическая сила голоса, проблемы из-за сложности репертуара.

Также выяснилось, что 78% респондентов не задаются вопросом, откуда появилась данная песня, кто ее написал и кто ее пел до этого времени. Многие респонденты увлечены мелодичностью произведения.

Следует также подчеркнуть подготовленность респондентов владения музыкальным инструментом при исполнении традиционных песен. 77,5% респондентов хорошо владеют инструментом. Это обосновано тем, что в большинстве случаев в музыкальные высшие учебные заведения приходят дети, которые ранее прошли обучение в музыкальных школах и классах или же в музыкальных колледжах.

Эксперимент также показал личную увлеченность студентов музыкой, а также их активность во время исполнения произведения.

Результаты

На основании вышеизложенного нами выделены основные компоненты самообразования студентов-музыкантов: мотивационно-ценностный, личностно-деятельностный, личностно-развивающий.

Мотивационно-ценностный компонент определен не случайно. Мотивация обучающегося-музыканта это основа его дальнейшей познавательной активности. Выбирая будущую профессию обучающийся уже должен быть мотивирован внутренне и внешне. Ему должна нравиться музыка, его преподавание, в нашем случае это традиционное пение под сопровождение баяна.

Ценность к будущей профессии проявляется у обучающегося-музыканта в ходе образовательной деятельности в вузе.

«Если мотивация является движущей силой поведения в структуре личности, то ценности детерминирует её предрасположенность к той или иной активности и «выступают собственно как источники мотива», - считает Карпушина Л.В. [8, с. 155].

Также личностно-деятельностный компонент определен не случайно. Именно данный компонент проявляется в профессиональной деятельности будущего музыканта, так как в настоящее время перед молодыми специалистами ставятся повышенные требования к профессионализму.

Именно в рамках данного компонента проявляется личная активность обучающегося-музыканта, его профессиональный рост, самостоятельность в познании нового, а также формируется творческий подход к освоению нового.

Стоит подчеркнуть, что не все обучающиеся-музыканты выбирают направление «традиционное пение под сопровождением баяна». На данное направление обучения будущие студенты приходят уже с предварительной подготовкой ранее в музыкальных школах, колледжах, то есть с определенным уровнем мотивации к обучению. И в этом случае стоит выделить роль педагога, его вклад в развитие любви к данной профессии.

Сочетание в музыкально-исполнительской деятельности таких разных видов деятельности как педагогическая и исполнительская – одна из насущных в музыкально-педагогической практике проблем, решение которой требует от музыканта полной самоотдачи, к чему студенты не всегда готовы, но именно такое сочетание является особенно ценным и необходимым для плодотворной работы. Педагог-музыкант должен не только владеть тайнами педагогического мастерства, но и быть «артистом-исполнителем», должен владеть своим инструментом на высоком уровне, постоянно занимаясь и поддерживая себя в хорошей исполнительской форме [2].

Следующий личностно-развивающий компонент предполагает, что ядром образовательного процесса является личность обучающегося, которая действует в рамках личностно-значимого характера. В рамках рассмотрения данного компонента раскрываются потенциал личности, его творческая составляющая, его направленность на самообразование.

В рамках данного компонента раскрываются не знания и их усвоение обучающимся, а способности обучающегося-музыканта и их развитие. Стоит подчеркнуть два направления развития способностей обучающихся –

художественно-творческие и художественно-коммуникативные.

В основе художественно-творческих способностей находятся [9, с. 63; 10]:

- эстетические способности (эмоциональная отзывчивость на красоту)
- музыкально-познавательные способности (не только профессионально-интеллектуальной деятельности, но и других широких сфер деятельности);
- двигательные-технические способности (реализация на музыкальном инструменте свои художественные замыслы и намерения);
- эмоционально-волевые качества (активность личности, регулярность, масштаб и качество творческой работы);
- креативность (оригинальное исполнение, принятие нестандартных решений, выработка индивидуального стиля мышления и творчества).

Художественно-коммуникативные способности рассматриваются как основа музыкально-педагогической и исполнительской деятельности и включают в себя следующее:

- наличие эмпатического понимания;
- способность к диалогу;
- организаторские способности.

Необходимость развития художественно-коммуникативных способностей обуславливается:

- характером преподавания музыкальных дисциплин, что требует глубокого взаимопонимания в межличностном взаимодействии педагога и обучающегося;
- невозможностью «транслировать» способность к творчеству, как знание или навык, для этого необходима включенность педагога в общую практически-творческую деятельность с обучающимся;
- зависимостью музыкального развития обучающегося от той коммуникативной позиции, которую он занимает в общении с музыкой (внутренний диалог с композитором помогает понять замысел произведения, создать собственный исполнительский план и убедительную интерпретацию) [2; 12].

Рассматривая вышеуказанные компоненты следует подчеркнуть также, что степень познавательной активности студентов следует судить по направленности. Встречаются такие моменты, когда интенсивная, инициативная деятельность мимикрируется под познавательную активность. Ложная направленность познавательной активности

часто встречаются. К нему можно отнести и ориентацию на конъюнктурные моменты, и приспособленчество, карьеризм, неуверенность в себе, непонимание проблемы и др.

Вообще, взаимосвязь познавательной активности и самосовершенствования проявляются двояко, так как познавательная активность представляется как следствие познавательной деятельности и создает основу для самосовершенствования, а с другой стороны, самосовершенствование и самообразование формирует познавательный интерес, который превращается в познавательную активность.

Основами самосовершенствования выступают различные качества личности – волевой, интеллектуальный, эмоциональный, мотивационный, ценностный, а к нему ведут целеустремленность, организованность, трудолюбие, настойчивость.

Качество развития познавательной активности и самообразования зависит от личности преподавателя, от его профессионализма, а также личности обучающегося, которые правильно организуют свою деятельность.

Заключение

Подводя итог, мы определили, что проблему развития познавательной активности студентов-музыкантов, а также их самообразование стоит рассматривать через аутодидактические процессы. Также считаем, что развитие познавательной активности студентов-музыкантов стоит рассматривать с позиции художественно-творческого самообразования.

Все вышеизложенное позволит правильно организовать образовательный процесс студентов-музыкантов, а также повысит их познавательную активность и стремление к самообразованию.

Приведенные в статье результаты исследования являются малой частью большого научного труда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Артамонова Е.И. Профессионализм педагога. – М.: МПГУ, 2014. – 242 с.
2. Фролова Н. А. Роль аутодидактических процессов в художественно-творческом саморазвитии студентов-музыкантов // Музыкальное искусство и образование. 2019. Т. 7. № 3. С. 62–78. DOI: 10.31862/2309-1428-2019-7-3-62-78.
3. Толковый словарь обществоведческих терминов. Н.Е. Яценко. 1999 https://www.slovarnik.ru/html_tsot/a/avtodidaktika-autodidaktika.html

4. Узнадзе Д. Н. Психология установки. СПб.: Питер, 2001. 416 с.
5. Цукерман Г. А., Мастеров Б. М. Психология саморазвития. М.: Интерпракс, 1995. 288 с.
6. Заверкина Н.К. Развитие познавательной активности студентов как важнейший фактор музыкально-педагогической деятельности /В сборнике Музыкальное и художественное образование: опыт, традиции, инновации. Сборник научных статей II Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 245-247 https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44404350_18494851.pdf
7. Выготский Л. С. Искусство и жизнь // Психология личности / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузыря, В. В. Архангельского. М.: АСТ: Астрель, 2009. С. 602–610.
8. Карпушина Л. В., Капцов А. В. Психология ценностей российской молодёжи: монография. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2009. 252 с.
9. Музыкальная психология и психология музыкального образования: Теория и практика: учебник для студ. муз. фак. учреждений высш. проф. образования / Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др.; под ред. Г. М. Цыпина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Академия, 2011. 384 с.
10. IJESE-IJESE - International Journal of Environmental and Science Education (база цитирования Scopus). – 2016. – №11 (7). – P. 1469-1478 (Scopus)

SCIENCE & EDUCATION
IN THE 21ST CENTURY